

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ: АКТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ****Курбанов А.А., Велиляева А.С., Зубайдуллаев Х.Г.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлен аналитический обзор современных литературных данных о закономерностях формирования и течения посттравматической эпилепсии (ПТЭ), как об одном из наиболее клинически значимых отдалённых последствий черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Обобщены современные международные данные о распространённости и клинической значимости ПТЭ: первый год после травмы рассматривается как ключевое окно для выявления поздних приступов и ранней верификации ПТЭ. Дан систематический анализ комплексного взаимовлияния аспектов эпилептогенеза, определяя, что ПТЭ ассоциируется с более неблагоприятными когнитивными и тревожно-депрессивными исходами, снижением качества жизни и дополнительными ограничениями безопасности и социальной активности. При этом отмечено, что причинно-следственные связи могут осложняться влиянием тяжести травмы и коморбидности, в особенности тревожно-депрессивной симптоматикой. Вместе с тем подчёркнуто, что даже при одинаковой степени тяжести ЧМТ исходы переменчивы, что требует перехода от «универсальной» тактики к прогнозированию индивидуального риска. Итогом является, что ПТЭ является многофакторным исходом, формируемым взаимодействием структурного субстрата и вторичных молекулярно-клеточных процессов, а практическая задача состоит в разработке воспроизводимой мультимодальной модели формирования с последующим применением для индивидуализации наблюдения в течение 12 месяцев. Подчёркнуто, что изолированное использование отдельных предикторов ограничено, тогда как комбинирование доменов повышает практическую ценность прогнозирования.

Ключевые слова: посттравматическая эпилепсия, предикторы формирования, тревожно-депрессивные расстройства, КТ, МРТ, ЭЭГ, биомаркеры.

POST-TRAUMATIC EPILEPSY: A CURRENT VIEW OF THE PATTERNS OF DEVELOPMENT**Kurbanov A.A., Velilyaeva A.S., Zubaydullaev Kh.G.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents an analytical review of contemporary literature data on the patterns of formation and course of post-traumatic epilepsy as one of the most clinically significant long-term consequences of traumatic brain injury. Current international data on the prevalence and clinical significance of PTE are summarized: the first year after injury is considered a key window for the detection of late seizures and early verification of PTE. A systematic analysis of the complex interplay of epileptogenesis aspects is provided, demonstrating that PTE is associated with more unfavorable cognitive and anxiety-depressive outcomes, reduced quality of life, and additional limitations in safety and social activity. At the same time, it is noted that causal relationships may be complicated by the influence of injury severity and comorbidity, particularly anxiety-depressive symptomatology. Moreover, it is emphasized that even with the same severity of TBI, outcomes remain variable, which necessitates a shift from a “one-size-fits-all” approach to individualized risk prediction. Overall, PTE is defined as a multifactorial outcome formed by the interaction of structural substrates and secondary molecular-cellular processes. The practical objective is the development of a reproducible multimodal model of PTE formation, followed by its application to individualized monitoring over a 12-month period. It is highlighted that the isolated use of individual predictors is limited, whereas combining multiple domains significantly increases the practical value of prognostication.

Keywords: post-traumatic epilepsy, predictors of development, anxiety-depressive disorders, CT, MRI, EEG, biomarkers.

**ПОСТТРАВМАТИК ЭПИЛЕПСИЯ: ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА
ҚОНУНИЯТЛАРИГА ДОИР ДОЛЗАРЪ ЁНДАШУВ****Курбанов А.А., Велиляева А.С., Зубайдуллаев Х.Г.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада бош мия шикастланиши (БМШ) нинг энг клиник аҳамиятли кечиккан оқибатларидан бири бўлган посттравматик эпилепсия (ПТЭ) нинг шаклланиши ва кечилиши қонуниятла-

рига оид замонавий адабиёт маълумотларининг аналитик шарҳи келтирилган. ПТЭнинг тарқалганлиги ва клиник аҳамиятига доир халқаро замонавий маълумотлар умумлаштирилган: жароҳатдан кейинги биринчи йил кечиккан эпилептик хуружларни аниқлаш ва ПТЭни эрта верификация қилиш учун ҳал қилувчи давр сифатида қаралади. Эпилептогенез аспектларининг ўзаро комплекс таъсири тизимли таҳлил қилиниб, ПТЭ когнитив бузилишлар, хавотир-депрессив ҳолатлар билан боғлиқ бўлиб, ҳаёт сифати пасайиши, хавфсизлик ва ижтимоий фаолликка қўшимча чекловлар юзага келишини белгилаши кўрсатилган. Шу билан бирга, сабаб-оқибат муносабатлари жароҳат оғирлиги ва коморбид ҳолатлар, айниқса хавотир-депрессив симптоматика таъсирида мураккаблашиши таъкидланган. Бундан ташқари, БМШнинг оғирлик даражаси бир хил бўлган ҳолларда ҳам клиник оқибатлар вариабел бўлиши қайд этилиб, бу «универсал» тактикадан индивидуал хавфни прогноз қилишга ўтиш зарурлигини кўрсатади. Хулоса сифатида ПТЭ кўп омилли натижа экани, у структур субстрат ҳамда иккиламчи молекуляр-хужайравий жараёнлар ўзаро таъсири натижасида шаклланиши таъкидланган. Амалий вазифа эса шаклланишни баҳолаш учун қайта ишлаб чиқиш мумкин бўлган мультимодал моделни ишлаб чиқиш ва уни 12 ой давомида индивидуал кузатувни персоналлаштиришида қўллашдан иборат. Айрим предикторларни изоляция ҳолатида қўллаш чекланган аҳамиятга эга экани, доменларни комбинациялаш эса прогнозлашнинг амалий қийматини ошириши таъкидланган.

Калит сўзлар: *посттравматик эпилепсия, шаклланиши предикторлари, хавотир-депрессив бузилишлар, КТ, МРТ, ЭЭГ, биомаркерлар.*

Актуальность проблемы. Эпилепсия относится к числу социально значимых заболеваний нервной системы и остаётся актуальной медицинской и социально-экономической проблемой. Распространённость эпилепсии в мире, по данным эпидемиологических исследований, составляет в среднем 50–70 случаев на 100 000 населения, а по оценкам Международной противоэпилептической лиги достигает 0,5–1 % общей популяции [1, 6, 11, 21]. При этом достоверные эпидемиологические данные, отражающие распространённость эпилепсии на территории Республики Узбекистан, в настоящее время отсутствуют. Согласно данным международной статистики, ежегодно в мире черепно-мозговую травму переносят сотни тысяч человек, значительная часть из которых погибает либо приобретает стойкие нарушения жизнедеятельности [3, 7, 9, 30]. На фоне роста частоты черепно-мозговых травм возрастает и актуальность проблемы прогнозирования их отдалённых психоневрологических последствий. Одним из наиболее тяжёлых и клинически значимых исходов черепно-мозговой травмы является посттравматическая эпилепсия (ПТЭ), на долю которой, по данным различных авторов, приходится от 5 % до 50 % всех структурных форм эпилепсии [6, 8, 14].

Медико-социальная и экономическая значимость посттравматической эпилепсии. ПТЭ относится к числу социально значимых заболеваний нервной системы и остаётся актуальной медицинской и социально-экономической проблемой [1, 5, 8, 25]. Согласно данным международной статистики, ежегодно в мире черепно-мозговую травму переносят сотни тысяч человек, значительная часть из которых погибает либо приобретает стойкие нарушения жизнедеятельности [2, 9, 12]. На фоне роста частоты черепно-мозговых травм возрастает и актуальность проблемы прогнозирования их отдалённых неврологических последствий. ПТЭ рассматривается в международной литературе как одно из наиболее клинически значимых отдалённых осложнений черепно-мозговой травмы (ЧМТ), поскольку она не только повышает риск повторных пароксизмов и травм, но и ассоциируется с более выраженными нарушениями функционирования, психического здоровья и качества жизни [4, 19, 24].

Известно множество факторов, участвующих в развитии эпилепсии (генетические, пре- и перинатальные нарушения, инфекционные поражения, нарушения мозгового кровообращения, метаболические расстройства, опухоли и т.д., среди которых особая роль отводится черепно-мозговой травме (ЧМТ) [8, 12, 16]. Ежегодно в мире черепно-мозговую травму получают около 600 000 человек, 50 000 из них погибают, а ещё 50 000 официально становятся инвалидами [23, 30]. В связи с неуклонным ростом частоты ЧМТ, актуальной становится проблема прогнозирования посттравматических исходов. Так, посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) является одним из наиболее частых и тяжёлых последствий черепно-мозговой травмы. По данным ряда авторов [16, 21] на долю ПТЭ приходится от 5% до 50% всех структурных эпилепсий.

Распространённость и клиническое значение ПТЭ. Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) рассматривается в международной литературе как одно из наиболее клинически значимых отдалённых осложнений черепно-мозговой травмы (ЧМТ), поскольку она не только повышает риск повторных пароксизмов и травм, но и ассоциируется с более выраженными нарушениями функционирования, психического здоровья и качества жизни. В современных обзорах подчёркивается, что оценка

распространённости ПТЭ существенно зависит от (1) критериев включения (все ЧМТ vs госпитализированные/тяжёлые), (2) метода выявления приступов (медицинские записи, опросники, регистры), (3) длительности наблюдения и (4) определения исхода (поздние приступы vs диагноз эпилепсии). Особенно важны два практических аспекта: (а) когда именно возникает максимальный риск поздних приступов (временное “окно” для наблюдения и повторных обследований), и (б) как наличие ПТЭ отражается на когнитивных, функциональных и социально-психологических исходах пациента [19, 20].

Пароксизмальные последствия черепно-мозговой травмы. Интерпретация эпилептических феноменов, возникающих в остром периоде ЧМТ, довольно затруднительна, поскольку пароксизмальные состояния, развивающиеся вскоре после перенесенной ЧМТ, неэпилептогенны, а результаты инструментальных методов исследования зачастую не информативны [12,14, 27]. Этим обусловлены многочисленные диагностические ошибки, в частности гипердиагностика ПТЭ.

Основные понятия посттравматических эпилептиформных приступов и классификация. В международной литературе подчёркивается, что сопоставимость исследований по посттравматической эпилепсии (ПТЭ) и корректность клинических решений напрямую зависят от единообразия терминов: как определяется тяжесть ЧМТ, что считается острым симптоматическим (провоцированным) приступом, когда приступ трактуется как поздний (непровоцированный), и по каким критериям устанавливается диагноз эпилепсии [14, 20, 25].

Посттравматические приступы и посттравматическая эпилепсия: определения и диагностические критерии. Важно различать два понятия: посттравматические приступы (post-traumatic seizures, PTS) и посттравматическая эпилепсия (post-traumatic epilepsy, PTE). Приступы после травмы - это клинические события, возникающие в посттравматическом периоде, однако не каждый приступ автоматически означает эпилепсию [20].

Ключевым международным стандартом являются критерии ILAE (2014) для практического определения эпилепсии. Эпилепсия диагностируется при наличии любого из условий: ≥ 2 непровоцированных (или рефлекторных) приступа с интервалом >24 часов; 1 непровоцированный (или рефлекторный) приступ при вероятности повторных приступов, сопоставимой с риском после двух приступов (в документе ориентиром приводится $\geq 60\%$ в ближайшие 10 лет); установленный эпилептический синдром. Следовательно, ПТЭ в клинической логике трактуется как состояние, при котором после ЧМТ формируется устойчивая предрасположенность к повторным непровоцированным приступам, т.е. реализуются диагностические критерии эпилепсии [3, 13, 25].

Таким образом, международные документы ILAE задают основу для унифицированного подхода: moderate TBI описывается стандартными клиническими критериями; приступы после ЧМТ разделяются на острые симптоматические (до 7 суток) и поздние (после 7 суток); диагноз эпилепсии устанавливается по практическим критериям ILAE 2014; тип приступа рекомендуется кодировать по ILAE 2017 [17].

Частота ПТЭ при ЧМТ и сроки её формирования (акцент на 12 месяцев). Временная динамика риска ПТЭ после ЧМТ обычно описывается как наиболее выраженная в ранние сроки после травмы с последующим снижением, что делает первый год наблюдения клинически значимым «окном» для выявления поздних приступов и ранней верификации ПТЭ. В систематическом обзоре факторов риска ПТЭ отмечено, что риск развития ПТЭ пиковой величины достигает в течение первого года, а затем постепенно уменьшается [20, 28].

С практической точки зрения это подтверждают когортные данные: в исследовании Vyshlova I. A. и соавт. при скрининге на ПТЭ инцидентность ПТЭ к 12 месяцам составила около 2,7%, и наличие ПТЭ было связано с неблагоприятными исходами [8]. Однако фиксирование «12 месяцев» как ключевой точки не означает, что эпилептогенез завершён: часть пациентов манифестирует поздние приступы позже первого года, поэтому 12-месячная конечная точка отражает «раннюю» клинически важную фазу риска, но не всю полноту отдалённых случаев. Это хорошо иллюстрируют данные долгосрочных наблюдений и метааналитических выводов о сохранении повышенного риска ПТЭ на протяжении многих лет после ЧМТ [6, 14, 20].

Ряд авторов указывает, что на уровне выборки, кумулятивная частота ПТЭ возростала от 6,6% на 1 году до 9,3% на 2 году после ЧМТ, что подчёркивает важность как минимум годового наблюдения и необходимость учитывать продолжение риска после 12 месяцев [13, 16, 24].

Отдельный практический аспект - профилактическая терапия. Руководящие документы и исследования в целом сходятся в том, что противосудорожная профилактика в остром периоде нацелена преимущественно на предотвращение ранних приступов, тогда как влияние на развитие поздней ПТЭ остаётся ограниченно доказанным [12, 24].

Однако именно эта неопределённость усиливает необходимость персонифицированной стратификации риска: не «лечение всех», а выделение группы высокого риска, где оправданы более плотный мониторинг и ранняя коррекция тактики.

Последствия ПТЭ: когнитивные и аффективные нарушения, снижение качества жизни, инвалидизация. Клиническая значимость ПТЭ определяется тем, что она ассоциируется с более неблагоприятными исходами восстановления после ЧМТ. В уже упомянутом когортном исследовании Burke и соавт. наличие ПТЭ было независимо связано с неблагоприятными 1-годовалыми исходами, что подчёркивает практическую цену раннего выявления ПТЭ и последующего ведения. Похожие выводы представлены и в более поздних работах: ПТЭ связывают с ухудшением восстановления и функциональных исходов, особенно в когортах тяжёлой ЧМТ [5, 20, 25].

Когнитивные последствия. Систематический обзор, посвящённый взаимосвязи ПТЭ и когнитивного снижения у пациентов после ЧМТ, указывает на вероятную связь ПТЭ с более выраженными когнитивными нарушениями (при отмечаемых методологических различиях исследований: выборки, сроки наблюдения и инструменты нейропсихологической оценки). Дополнительно, долгосрочные эпидемиологические данные показывают, что ПТЭ может быть связана с повышенным риском деменции по сравнению как с отсутствием травмы/эпилепсии, так и с одной лишь травмой без ПТЭ, что подчёркивает системную значимость эпилепсии посттравматического генеза для когнитивного прогноза. [5, 7].

Однако большинство данных имеет существенные ограничения: когнитивный дефицит после ЧМТ сам по себе может быть значительным, а ПТЭ часто встречается у пациентов с более тяжёлым повреждением, что создаёт риск смешения причинно-следственных факторов (конфаундинг). Долгосрочные популяционные данные [16] показывают ассоциацию ПТЭ с более высоким риском деменции по сравнению как с отсутствием травмы/эпилепсии, так и с одной лишь травмой без ПТЭ. Однако интерпретация должна оставаться осторожной: наблюдательные исследования выявляют связь, но не всегда позволяют полностью отделить вклад самой эпилепсии от тяжести/характера повреждения и других факторов.

Аффективные расстройства. По данным клинико-эпидемиологических исследований, у значительной части пациентов в течение первого года после перенесённой черепно-мозговой травмы формируются психические расстройства, при этом наибольшую распространённость имеют аффективные нарушения, включая депрессивные и тревожные состояния. При этом характер выявляемых психических расстройств определяется не только последствиями самой травмы, но и преморбидным психическим состоянием пациента [25, 26, 27]. Аффективные расстройства, в частности депрессивные состояния, рассматриваются как одни из наиболее клинически значимых психиатрических проявлений эпилепсии и нередко субъективно воспринимаются пациентами как более инвалидизирующие по сравнению с самими эпилептическими приступами [12].

Современные представления указывают на наличие двусторонней взаимосвязи между черепно-мозговой травмой и аффективными расстройствами. С одной стороны, травма головного мозга ассоциируется с повышенным риском развития депрессии и тревоги, с другой - наличие аффективных расстройств до травмы рассматривается как фактор уязвимости, способствующий более неблагоприятным психиатрическим и соматическим исходам в посттравматическом периоде. В этом контексте этиология аффективных расстройств после ЧМТ представляется многофакторной и обусловленной сочетанным воздействием нейробиологических и психосоциальных механизмов [1, 2, 3, 4, 25].

Отдельного внимания заслуживает роль посттравматической эпилепсии, которая в ряде исследований рассматривается как дополнительный патогенетический фактор, усугубляющий отдалённые поведенческие и когнитивные последствия травмы головного мозга. Наличие эпилептических приступов в посттравматическом периоде может оказывать негативное влияние на эмоциональное состояние, когнитивные функции и психосоциальную адаптацию пациентов, что в совокупности приводит к выраженному снижению качества жизни [5, 25].

Несмотря на клиническую значимость данной проблемы, количество исследований, целенаправленно анализирующих взаимосвязь между эпилептическими приступами и нейроповеденческими исходами после черепно-мозговой травмы, остаётся ограниченным. Механизмы формирования данной коморбидности изучены недостаточно, хотя предполагается, что ряд биологических процессов, вовлечённых в эпилептогенез, может одновременно способствовать развитию хронических поведенческих нарушений.

Таким образом, всё большее признание получает представление о двустороннем характере связи между посттравматической эпилепсией и поведенческой дисфункцией, при котором преморбидные психические состояния повышают риск развития эпилепсии после травмы. В связи с этим пред-

ставляется обоснованным параллельное изучение судорожной активности и нейроповеденческих исходов после ЧМТ как в клинических, так и в доклинических исследованиях.

Качество жизни и психическое здоровье. Приступы, необходимость длительной терапии и ограничения безопасности (вождение, работа с механизмами, риск повторной травмы) часто приводят к социально-функциональным потерям. В исследованиях подчёркивается, что пациенты с ПТЭ нуждаются в более точном планировании реабилитации и мониторинга, поскольку функциональные исходы могут ухудшаться динамически. [10, 30]. При этом социальные последствия ЧМТ в целом (включая трудовые ограничения) хорошо документированы в реабилитационных выборках [25]. Однако не следует редуцировать проблему только к факту приступов: качество жизни определяется суммарным вкладом когнитивных, эмоциональных (тревога/депрессия), неврологических последствий травмы, лекарственной нагрузки и социальной поддержки - поэтому персонализированная тактика должна включать комплексный контроль не только приступов, но и коморбидных нарушений [12].

Функциональные исходы и инвалидизация. Современные публикации подчёркивают, что наличие ПТЭ связано с худшими функциональными и психосоциальными исходами после ЧМТ: приступы осложняют реабилитацию, повышают риск повторных травм и ограничивают участие пациента в труде и социальной активности. Кроме того, ПТЭ часто рассматривается как фактор, увеличивающий общую «нагрузку болезни» после травмы за счёт длительного наблюдения, необходимости постоянной терапии, контроля побочных эффектов и мониторинга безопасности [12, 25].

ПТЭ является клинически значимым отдалённым исходом ЧМТ, который ассоциируется с менее благоприятным восстановлением и ухудшением 12-месячных исходов по сравнению с пациентами без ПТЭ. Частота ПТЭ после ЧМТ существенно варьирует между исследованиями из-за различий в критериях тяжести травмы, способах выявления приступов и длительности наблюдения. Наиболее клинически значимый период выявления поздних приступов приходится на первые месяцы после травмы, что делает раннее наблюдение принципиальным для практики [19, 23].

Однако эпилептогенез может продолжаться и после первого года, поэтому 12-месячные оценки отражают ранний, но не исчерпывающий риск ПТЭ. Наличие ПТЭ может усиливать когнитивно-психосоциальную нагрузку после ЧМТ, что требует не только контроля приступов, но и ориентированного на качество жизни ведения. 12 месяцев обоснованы как первичная конечная точка, потому что этот срок широко используется в крупных проспективных/когортных исследованиях и позволяет оценить раннюю клинически значимую манифестацию ПТЭ и её связь с исходами восстановления (например, в 12-месячной когорте [4, 12]). Однако данные о кумулятивной заболеваемости показывают прирост случаев после первого года (например, увеличение с 6,6% на 1-м году до 9,3% на 2-м году), поэтому целесообразно рассматривать 12 месяцев как «основной» рубеж, а при возможности - дополнять расширенным наблюдением (18-24 месяца) для более полной регистрации поздних случаев [16, 30].

Таким образом, международная литература последовательно указывает, что ПТЭ ассоциируется с неблагоприятными когнитивными и психосоциальными последствиями и снижением качества жизни, а также может усугублять функциональные ограничения после ЧМТ. Это обосновывает необходимость не только прогнозировать риск ПТЭ, но и выстраивать персонализированное ведение, ориентированное на профилактику осложнений, сохранение когнитивного статуса и улучшение качества жизни.

Предикторы формирования посттравматической эпилепсии. Существенные трудности представляет интерпретация пароксизмальных феноменов, возникающих в остром периоде черепно-мозговой травмы. Ранние судорожные и несудорожные состояния нередко носят неэпилептогенный характер, а результаты инструментальных методов обследования в этот период могут быть недостаточно информативными. Указанные обстоятельства создают предпосылки для диагностических ошибок, включая гипердиагностику посттравматической эпилепсии [11, 15, 16, 17].

Закономерности и механизмы формирования ПТЭ после ЧМТ.

Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) в международной литературе рассматривается как результат эпилептогенеза - латентного, многоэтапного процесса, в ходе которого острое травматическое повреждение запускает каскады вторичных изменений (воспаление, нарушение ГЭБ, глиоз, дисбаланс возбуждения/торможения, патологическая пластичность), приводящие к формированию устойчивой гипервозбудимой нейронной сети и повторным непровоцированным приступам. С современных позиций эпилептогенез при ЧМТ включает: (1) первичное структурное повреждение как «морфологический субстрат»; (2) нейровоспаление и нейроиммунную активацию; (3) дисфункцию гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и нейроваскулярной единицы; (4) окислительный

стресс/митохондриальную дисфункцию; (5) ремоделирование нейронных сетей с перестройкой синапсов и ионных каналов (6) коморбидные преморбидные нарушения. [9, 18, 20, 22]. Однако развитие ПТЭ не является неизбежным следствием ЧМТ: даже при сопоставимой тяжести травмы и наличии очаговых изменений лишь часть пациентов формирует поздние приступы, что указывает на роль сочетания структурного субстрата с индивидуальными (в т.ч. биологическими) факторами уязвимости и динамикой вторичного повреждения.

Структурное повреждение головного мозга как основа эпилептогенеза. Международные обзоры и метаанализы подчёркивают, что наиболее воспроизводимые клинические предикторы ПТЭ связаны именно с “структурной тяжестью” травмы: кортикальные контузии, внутримозговые/субдуральные/эпидуральные гематомы, пенетрирующие повреждения, вдавленные переломы, выраженный масс-эффект и смещение срединных структур. С позиций патогенеза эти варианты ЧМТ создают устойчивую морфологическую основу для формирования эпилептогенного очага: локальный некроз и утрата нейронов, повреждение белого вещества и кортико-подкорковых связей, а затем формирование глиального рубца, хроническая перилезионная дисфункция и перестройка локальных сетей [29, 31].

Нарушение ГЭБ как мост между структурной травмой и сетевой гипервозбудимостью. Отдельное место занимает концепция Janigro D, что структурное повреждение и геморрагические компоненты травмы часто сопровождаются нарушением ГЭБ и дисфункцией нейроваскулярной единицы. В специальном обзоре [6] показано, что повышение проницаемости ГЭБ после ЧМТ рассматривается не как “пассивное следствие”, а как один из механизмов, способных поддерживать эпилептогенез (в т.ч. через проникновение альбумина, изменение ионного гомеостаза и активацию воспалительных путей). Таким образом, современные клинические обзоры ПТЭ также описывают эпилептогенез как результат взаимодействия ГЭБ-дисфункции, нейровоспаления и утраты тормозных цепей на фоне очагового повреждения.

Нейровоспаление и нарушение гематоэнцефалического барьера как ключевые процессы. Современные международные обзоры рассматривают нейровоспаление и дисфункцию гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) как взаимосвязанные механизмы, которые переводят острое травматическое повреждение в хроническое состояние повышенной нейрональной возбудимости и тем самым поддерживают эпилептогенез [9, 20, 22].

Нейровоспаление как «поддерживающий каскад» эпилептогенеза. После ЧМТ активируются микроглия и астроциты, запускаются провоспалительные сигнальные пути и повышается продукция цитокинов, среди которых наиболее часто выделяют IL-1 β , IL-6 и TNF- α как медиаторы, способные снижать судорожный порог и усиливать синхронизацию патологической активности. Отдельное место занимает «алармин» HMGB1, который высвобождается из повреждённых клеток и через рецепторы TLR4/RAGE поддерживает воспалительный ответ и гипервозбудимость, рассматриваясь как перспективная мишень и биомаркер эпилептогенеза. Клинически значимые данные дополняют экспериментальные представления: в проспективных наблюдениях у пациентов после ЧМТ более высокие уровни HMGB1 ассоциировались с развитием посттравматической эпилепсии и ухудшением нейрокогнитивных исходов в течение года. [18]. Однако нейровоспаление обладает «двойной ролью»: часть воспалительных реакций участвует в репарации и ремоделировании тканей, поэтому выраженность и длительность воспаления, вероятно, важнее самого факта его наличия; это объясняет, почему у пациентов со сходной травмой исходы различаются [11, 14].

Ремоделирование нейронных сетей и формирование эпилептогенного очага. В современной концепции ПТЭ эпилептогенез трактуется как сетевое заболевание: после ЧМТ формируется не только локальный очаг, но и устойчивая патологическая сеть, способная генерировать и распространять гиперсинхронную активность. Глиоз и реактивные астроциты как основа хронической «сетевой нестабильности» Реактивный астро- и микроглиоз рассматривается как ключевой компонент длительного ремоделирования: он меняет нейрон-глиальные взаимодействия, влияет на внеклеточный калий и глутамат, модулирует воспалительные пути и может закреплять состояние повышенной возбудимости. Экспериментальные данные по микро- и макроструктурной реорганизации показывают, что ранние изменения после повреждения сопровождаются выраженной глиальной реакцией (в т.ч. по маркеру GFAP) и последующими этапами перестройки связей в гиппокампальных цепях, что согласуется с поэтапным развитием эпилептогенеза [13, 16, 23].

Нейровизуализационные предикторы (КТ/МРТ-признаки, локализация и объём поражения). Среди наиболее воспроизводимых нейровизуализационных предикторов ПТЭ в международных работах упоминаются: кортикальные контузии, особенно лобно-височной локализации; субдуральная гематома; множественные очаги (multiple contusions); маркеры масс-эффекта, включая

смещение срединных структур (midline shift). Отдельно подчёркивается прогностическая роль субдуральных кровоизлияний/гематом как для ранних приступов, так и для последующей ПТЭ. Практически это означает, что для moderate ТВИ один из ключевых принципов прогнозирования - выделять подгруппу «moderate, но осложнённая структурными повреждениями» (контузии/геморрагические очаги/масс-эффект), где риск поздних приступов значительно выше, чем при «неосложнённой» moderate ТВИ. Однако КТ/МРТ-маркеры дают оценку «субстрата», но не отражают в полной мере динамику вторичных процессов (воспаление, ГЭБ, сетевое ремоделирование), поэтому даже при сходных очагах риск ПТЭ может различаться [29, 31].

ЭЭГ-предикторы (эпилептиформная активность и её прогностическое значение). ЭГ рассматривается как ключевой инструмент выявления ранней патологической возбудимости. В исследовании Kim и соавт. показано, что эпилептиформные аномалии на ЭЭГ в остром периоде после ЧМТ могут независимо предсказывать риск ПТЭ в течение первого года; в этой же работе субдуральная гематома также выступала независимым фактором риска. Систематический обзор по EEG-биомаркерам ПТЭ [28] подчёркивает, что наибольший интерес представляют: интериктальные эпилептиформные разряды/эпилептиформные аномалии; некоторые количественные EEG-признаки (qEEG); а также данные длительного/повторного мониторинга у пациентов высокого риска. Клинический вывод для практического прогнозирования: однократная “нормальная” ЭЭГ не исключает будущую ПТЭ, но наличие эпилептиформных изменений в остром/раннем периоде - важный сигнал для более плотного динамического контроля (повторная ЭЭГ, при показаниях -длительный мониторинг). Однако доказательная база по оптимальным срокам и форматам ЭЭГ после moderate ТВИ неоднородна (разные протоколы, выборки, исходы), поэтому в диссертации логично заранее стандартизировать время регистрации и критерии интерпретации ЭЭГ [30].

Биомаркерные предикторы (минимальная панель: IL-1 β , IL-6, TNF- α ; GFAP, NfL; HMGB1). Современные обзоры по биомаркерам ПТЭ подчёркивают идею мультимодальной панели, где разные домены отражают разные звенья эпилептогенеза: воспаление (IL-1 β , IL-6, TNF- α); нейроглиальное повреждение (GFAP, NfL); нейроиммунная активация/ГЭБ (HMGB1 как «алармин», связанный с TLR4/RAGE-сигналингом). Воспалительные маркеры (IL-1 β , IL-6, TNF- α) интерпретируют нейровоспаление, как один из ключевых механизмов гипервозбудимости, а IL-6 (и другие цитокины) активно изучаются как потенциальные ранние предикторы ПТЭ. В недавней работе (Sødal H.F., 2025) прямо сформулирована цель оценить воспалительные белки (включая HMGB1 и IL-6) как ранние биомаркеры ПТЭ. Однако воспалительные маркеры неспецифичны (могут отражать общую тяжесть травмы, инфекции, системное воспаление), поэтому их прогностическая ценность возрастает при совместном анализе с нейровизуализацией и ЭЭГ [11, 14].

Заключение. Аналитический обзор современных литературных данных демонстрирует современные международные представления о посттравматической эпилепсии (ПТЭ) как одном из наиболее клинически значимых отдалённых последствий черепно-мозговой травмы (ЧМТ), поскольку ассоциирована с ухудшением восстановительных траекторий и долгосрочных функциональных исходов, особенно после тяжёлой ЧМТ. Наличие ПТЭ коррелирует с меньшей вероятностью достижения функциональной независимости и более выраженными ограничениями активности, что подчёркивает необходимость ранней стратификации риска и разработки клинически применимых прогностических инструментов. В то же время, несмотря на большое количество описанных факторов риска, индивидуальный прогноз у конкретного пациента остаётся недостаточно точным, что формирует «разрыв» между доказанной популяционной значимостью предикторов и их практической полезностью на уровне индивидуального решения. Современными авторами показано, что корректная диагностика и сопоставимость исследований возможны только при строгой унификации терминов: разграничении ранних (острых симптоматических) приступов и поздних (чаще непровоцированных) приступов, использовании практических критериев эпилепсии и стандартизированного описания типов приступов. Вместе с тем подчёркнуто, что даже при одинаковой степени тяжести ЧМТ исходы переменны, что требует перехода от «универсальной» тактики к прогнозированию индивидуального риска.

Обобщены данные о распространённости и клинической значимости ПТЭ: первый год после травмы рассматривается как ключевое окно для выявления поздних приступов и ранней верификации ПТЭ, поскольку в этот период реализуется значимая доля случаев. Однако эпилептогенез может продолжаться и после 12 месяцев, поэтому годовая точка наблюдения отражает клинически важную раннюю фазу риска, но не исчерпывает отдалённые случаи. Отмечено, что ПТЭ ассоциируется с более неблагоприятными функциональными и когнитивно-эмоциональными исходами, снижением качества жизни и дополнительными ограничениями безопасности и социальной активности; при этом причинно-следственные связи могут осложняться влиянием тяжести травмы и коморбидности.

Рассмотрены основные патогенетические механизмы формирования ПТЭ: структурное повреждение (кортикальные контузии, кровоизлияния, очаговые изменения) создаёт морфологический субстрат; нейровоспаление и дисфункция гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) поддерживают хроническую гипервозбудимость; ремоделирование нейронных сетей (глиоз, патологическая пластичность, перестройка связей) закрепляет формирование устойчивой эпилептогенной сети. Однако наличие структурного повреждения само по себе не гарантирует развитие ПТЭ, что подтверждает роль вторичных каскадов и индивидуальной уязвимости.

Систематизированы предикторы ПТЭ при ЧМТ средней степени тяжести по четырём доменам: клинические (тяжесть и особенности течения, ранние приступы, выраженность неврологического дефицита, коморбидность); нейровизуализационные (КТ/МРТ-маркеры: кортикальные контузии, геморагические компоненты, субдуральные гематомы, множественность очагов, масс-эффект); ЭЭГ-предикторы (эпилептиформная активность и необходимость динамического нейрофизиологического контроля у групп высокого риска); биомаркеры, отражающие ключевые звенья эпилептогенеза: воспаление (IL-1 β , IL-6, TNF- α), нейро-глиальное/аксональное повреждение (GFAP, NfL), нейроиммунная активация и вовлечение ГЭБ (HMGB1). Подчёркнуто, что изолированное использование отдельных предикторов ограничено, тогда как комбинирование доменов повышает практическую ценность прогнозирования. Обоснованы принципы персонализированной тактики ведения после ЧМТ на основе риск-стратификации: профилактическая противосудорожная терапия имеет наибольшую доказательность для предупреждения ранних приступов (до 7 суток), тогда как профилактика поздней ПТЭ остаётся дискуссионной; следовательно, ключевым становится выделение групп низкого/умеренного/высокого риска с различной интенсивностью мониторинга (повторная ЭЭГ/МРТ по показаниям), контролем безопасности терапии и ориентиром на клинически значимые исходы (снижение приступов, безопасность, качество жизни).

Таким образом, современная литература подтверждает, что ПТЭ является многофакторным исходом, формируемым взаимодействием структурного субстрата и вторичных молекулярно-клеточных процессов, а практическая задача состоит в разработке воспроизводимой мультимодальной модели риска (клиника + КТ/МРТ + ЭЭГ + минимальная панель биомаркеров) с последующим применением для индивидуализации наблюдения и лечебной тактики в течение 12 месяцев.

Список литературы:

1. Deniz Ertan a,b , Alexis Tarrada b , Wissam El-Hage c,d, Stephane Sanchez e, Emeline Four a, Nicolas Mezouar a, Louis Maillard b, Jan Chrusciel e, Coraline Hingray. Prevalence of post-traumatic stress disorder in adults with epilepsy: A meta-analysis. *Seizure: European Journal of Epilepsy* 126 (2025) 32–42.
2. Post-Traumatic Stress-Disorder in Epilepsy: Meta-analysis of current evidence Pepi, Chiara et al. *Epilepsy & Behavior*, August 2024. Volume 157, 109833.
3. Deniz Ertan a,b, Nicolas Mezouar a, Alexis Tarrada b, Louis Maillard b, Wissam El-Hage c,d, Coraline Hingray b,e. Post-epileptic seizure post-traumatic stress Disorder: A mediation analysis. *Epilepsy & Behavior* 157 (2024) 109863.
4. Munger Clary HM, Snively BM, Cagle C, Kennerly R, Kimball JN, Alexander HB, Brenes GA, Moore JB, Hurley RA Collaborative Care to Improve Quality of Life for Anxiety and Depression in Posttraumatic Epilepsy (CoCarePTE): Protocol for a Randomized Hybrid Effectiveness-Implementation Trial *JMIR Res Protoc* 2024;13:e59329
5. The association of cognitive phenotypes with postoperative outcomes after epilepsy surgery in patients with temporal lobe epilepsy Baxendale, Sallie et al. *Epilepsy & Behavior*, November 2020, Volume 112, 107386.
6. Маслов Н.Е., Литвинова А.А., Ковалев П.С., Маслова Н.Н., Юрьева Н.В., Хамцова Е.И. Посттравматическая эпилепсия: клинические, диагностические и терапевтические особенности. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2021; 13 (4):377–392.
7. M. S. Zinchuka, T. A. Druzhkova, I. N. Mishina, M. Yu. Zhanina, S. B. Popova, A. B. Guekhata, c, and N. V. Gulyaeva, b. Factors Associated with Posttraumatic Stress Disorder in Patients with Major Depressive Disorder. *Neurochemical Journal*, 2025, Vol. 19, No. 3, pp. 484–491.
8. Vyshlova I. A., Raevskaya A. I., Ponomareva M. V., Sukisheva M. Kh., Khurtsaev D. B., Shtemberg L. V., Soboleva O. A., Barkinkhoeva A. B. Current knowledge of traumatic epilepsy. *Medical News of North Caucass*.2024; 19(4):374-379.
9. Sanjib Mukherjee1†, Gabriel M. Arisi2*†, Kaley Mims3, Gabriela Hollingsworth3, Katherine O’Neil3 and Lee A. Shapiro1. Neuroinflammatory mechanisms of posttraumatic Epilepsy. *Mukherjee et al. Journal of Neuroinflammation* (2020) 17:193
10. Victoria M. Golub and Doodipala Samba Reddy. Post-Traumatic Epilepsy and Comorbidities: Advanced Models, Molecular Mechanisms, Bi-

omarkers, and Novel Therapeutic Interventions. [dx.doi.org/10.1124/pharmrev.121.000375](https://doi.org/10.1124/pharmrev.121.000375) Pharmacological reviews *Pharmacol Rev* 74:387–438, April 2022.

11. Soheil M, Yazdi a, Andres Jimenez-Gomez b, Alica Goldman b, Spyridoula Tsetsou b c. The path to post-traumatic epilepsy: A review of emerging biomarkers and therapeutic targets. *Seizure: European Journal of Epilepsy* Volume 133, December 2025, Pages 195–201.

12. Oliver Acosta^{1,2} · Jaclyn Barcikowski³. An Update on Post-Traumatic Epilepsy. *Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports* (2025) 13:2

13. Mavroudis, I.; Franekova, K.; Petridis, F.; Ciobica, A.; Dăscălescu, G.; Anton, C.R.; Ilea, C.; Papagiannopoulos, S.; Kazis, D.; Anton, E. Post-Traumatic Epilepsy After Mild and Moderate Traumatic Brain Injury: A Narrative Review and Development of a Clinical Decision Tool. *Reports* 2025, 8, 193. <https://doi.org/10.3390/reports8040193>.

14. Tingting Yu^{1,2}, Xiao Liu^{1,2}, Lei Sun^{1,2}, Jianping Wu^{1,2,3} and Qun Wang^{1,2,4}. Clinical characteristics of post-traumatic epilepsy and the factors affecting the latency of PTE. *Yu et al. BMC Neurology* (2021) 21:301

15. Sun L, Shan W, Yang H, Liu R, Wu J and Wang Q (2021) The Role of Neuroinflammation in Post-traumatic Epilepsy. *Front. Neurol.* 12:646152.

16. Yang X, Chen S, Wang H, Sun T and Wu K (2025) Post-traumatic epilepsy: bridging pathogenesis, diagnosis, and pharmacotherapeutic strategies. *Front. Pharmacol.* 16:1697391.

17. Kizek Ö, Elmalı AD, Akan O, Uslu F, Bebek N. Post-traumatic epilepsies: prophylactic antiseizure medications are futile. *Arch Epilepsy*. [Epub Ahead of Print].

18. Gazaryan LM, Selyanina NV, Karakulova YuV, Sosnin DYu. Role of the GRIN1 gene polymorphism in the formation of post-traumatic epilepsy. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald.* 2021;29(4):449–456.

19. Fang M, Liu W, Tuo J, Liu M, Li F, Zhang L, Yu C and Xu Z (2023) Advances in understanding the pathogenesis of post-traumatic epilepsy: a literature review. *Front. Neurol.* 14:1141434.

20. Sharma S, Tiarks G, Haight J and Bassuk AG (2021) Neuropathophysiological Mechanisms and Treatment Strategies for Post-traumatic Epilepsy. *Front. Mol. Neurosci.* 14:612073.

21. Крохмаль С.В.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ме-

дицинских наук клинико-нейрофизиологические особенности течения черепно-лицевой травмы с различной локализацией. 2022.

22. Zudova A.I., Sukhorosova A.G., Solomatina L.V. Traumatic Brain Injury and Neuroinflammation: Review of the Main.

23. Крюкова К.К.: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Предикторы развития посттравматической эпилепсии: комплексный клинико-инструментально-лабораторный анализ.

24. Красильников В.И., Ибрагимов Т.Р., Ранняя профилактика эпилепсии при травмах головного мозга. *Электронное научное списание «Парадигма»* 2025, №5.

25. James Temple a,b, Peter Fisher a,c, Cari Davies b, Chris Millar a,b, Mary Gemma Cherry a,c. Psychosocial factors associated with anxiety and depression in adolescents with epilepsy: A systematic review. *Epilepsy & Behavior* 149 (2023) 109522.

26. Чуткова Д.А., Крюкова К.К. Посттравматическая эпилепсия и осложнения со стороны психического здоровья. *Психическое здоровье.* 2024; 19(10): 5963.

27. Maguire_MJ, Marson_AG, Nevitt_SJ. Antidepressants for people with epilepsy and depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2021, Issue 4. Art. No.: CD010682.

28. Pease M, Elmer J, Shahabadi AZ, Mallela AN, Ruiz-Rodriguez JF, Sexton D, Barot N, Gonzalez-Martinez JA, Shutter L, Okonkwo DO, Castellano JF. Predicting posttraumatic epilepsy using admission electroencephalography after severe traumatic brain injury. *Epilepsia.* 2023 Jul;64(7):1842–1852.

29. Карелова С.М., Копчак М.Я., Портнягина А.Л., Фелелова О.Н., Яковлева А.И., Исабекова А.Э., Раевский К.П., Оточкин В.В. Современные возможности нейровизуализации при эпилепсии // *Consilium Medicum.* - 2025. - Т. 27. - №11. - С. 676–680.

30. Курбанов А. А., Велиляева А.С. Посттравматическая эпилепсия: сложности диагностики и современные подходы к терапии. *Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» SV – Спец выпуск (73)* 2025. 404-422.

31. Akrami H, Cui W, Kim PE, Heck CN, Irimia A, Jerbi K, Nair D, Leahy RM, Joshi AA. Prediction of Post Traumatic Epilepsy Using MR-Based Imaging Markers. *Hum Brain Mapp.* 2024 Dec 1;45(17):e70075.

Для цитирования: Курбанов А.А., Велиляева А.С., Зубайдуллаев Х.Г. Посттравматическая эпилепсия: актуальное видение закономерностей формирования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 1(21). – С. 450–458. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362923>